

MARKAZIY OSIYODA MINTAQAVIY HAMJIHATLIKNING RIVOJLANISHI BO'YICHA SIYOSIY FAN TAHLILI: TO'QNASHUVDAN MASLAHATLASHUV DIPLOMATIYASIGA

Rubenyan Angelina

Jahon Iqtisodi va Diplomatiasi Universiteti, Tashkent, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: angelina99@gmail.com, тел: (99) 818-69-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19343776>

Annotatsiya: Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlikni o'rganishning dolzarbligi paradoksal vaziyatdan kelib chiqadi: uch o'n yillik mustaqillikka qaramay va umumiy tarixiy hamda madaniy poydevorga ega bo'lishiga qaramay, mintqa institutsionallashtirilgan hamjihatlik darajasi pastligini namoyish etadi. Shu bilan birga, 2017 yildan beri muloqot misli ko'rilmagan darajada kuchaydi, bu esa mavjud nazariy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: mintaqaviy hamkorlik, hamjihatlik, yondashuv, suv, energetika, migratsiya.

Tadqiqot muammosi Markaziy Osiyo mamlakatlari (suv, energetika, migratsiya va transport sohalorida) o'rtasidagi yuqori darajadagi funksional o'zaro bog'liqlik bilan bu bog'liqlikni tartibga solishga qodir transmilliy institutlarning zaifligi o'rtasidagi qarama-qarshilikdan iborat. Mavjud mintaqaviy integratsiya nazariyalari, asosan E. Haasning neofunksionalizmi, G'arbiy Yevropa integratsiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ular "spill-over" (tarqalish) logikasiga tayangan: texnik sohalardagi hamkorlik muqarrar ravishda siyosiy birlashuv va supranatsional organlarning yaratilishiga olib keladi. Biroq, Markaziy Osiyoda bu mexanizm uzoq vaqtdan beri ishlamayapti.

Ushbu dissertatsiyaning maqsadi 2017 yildan beri mintaqada klassik neofunksionalistik doiraga sig'maydigan, ammo siyosiy jihatdan samarali bo'lgan boshqa turdagi hamjihatlik modeli paydo bo'layotganini ko'rsatishdan iborat. Asosiy usul mintaqaning rivojlanishining ikki bosqichi (1991–2016 va 2017–2025)ni solishtirma tahlil qilish va ularning neofunksionalistik nazariyaning asosiy tamoyillari bilan muvofiqligini baholashdan iborat.

Birinchi bosqichda (1991–2016) biz 'salbiy integratsiya', hattoki dezintegretsiya klassik holatiga guvoh bo'ldik. Siyosiy iroda yetishmasligi sababli, SCAG kabi umumiy tuzilmalarni yaratishga bo'lgan urinishlar tor milliy manfaatlar tomonidan to'sqinlik qilindi. Funksional muammolar (suv taqsimoti, chegaralar) federalizatsiya tarafdorlariga bosim yaratmadi, aksincha, mojarolarga va chegaralarning yopilishiga olib keldi. Bu esa Haasning keyingi tezisni tasdiqlaydi: "tarqalish" avtomatik emas, balki elitlarning pragmatik manfaatlarining yaqinlashuviga bog'liq.

Tadqiqotning asosiy xulosasi shuki, 2017 yildan buyon Markaziy Osiyoda hamjihatlik qat'iy yuqori millatlararo tuzilmalar (masalan, Yevrazia Iqtisodiy Ittifoqi) orqali emas, balki Davlat rahbarlari maslahat uchrashuvlari mexanizmi orqali shakllantirilmoqda. Ushbu formatni "moslashuvchan institutlashtirish" yoki "past zichlik diplomatiyasi" deb atash mumkin. Klassik neofunksionalizmdan farqli o'laroq, unda integratsiya 'pastdan yuqoriga' (iqtisodiyotdan siyosatga) yo'naladi, Markaziy Osiyoda esa harakatlantiruvchi kuch rahbarlarning, asosan O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlarining, muvofiq irodasidir. Ittifoq va strategik hamkorlik bo'yicha ikki tomonlama shartnomalar funksional aloqalar (migratsiya, savdo) rivojlanishini boshlaydigan doirani yaratadi.

Shunday qilib, ushbu ishning ilm-fanga qo'shgan hissasi mintaqaviy hamjihatlikning o'ziga xos Markaziy Osiyo modelini aniqlashdan iborat.

U quyidagilar bilan tavsiflanadi:

1. Suverenitetni transmilliy organlarga o'tkazishdan bosh tortish.
2. Ko'p tomonlama institutlarga nisbatan ikki tomonlama munosabatlar va maslahatli formatlarga ustuvorlik berish.
3. Shaxsiy omilning (rahbarlarning siyosiy irodasining) sezilarli ta'siri.

Bu bizga neo-funksionalizmning g'arbiy bo'lmagan mintaqalarga qo'llanilishini takomillashtirishga imkon beradi va shuni ko'rsatadiki, 'spillover' qat'iy tuzilmalar yaratish orqali emas, balki ishonchni to'plash va harakatlarni muvofiqlashtirish orqali, suverenitetni rasmiy cheklamasdan sodir bo'lishi mumkin. Ushbu modelning asosiy xavfi siyosiy rejimlardagi o'zgarishlarga nisbatan zaifligidadir, bu esa keyingi tadqiqotlar uchun istiqbollarni ochadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Baidarov, E. U. 'Markaziy Osiyo: integratsiya muammolari va qarama-qarshiliklari' // Regiology. — 2018. — 26-jild, 1-son. — 33–48-betlar.
2. Haas, E. B. *Yevropani birlashtirish: siyosiy, Ijtimoiy va Iqtisodiy Kuchlar, 1950–1957. — Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1958. — 552 b.
3. Tolipov F. Uzbekiston-2.0: Tashqi siyosatda uzluksizlik va o'zgarish // Markaziy Osiyo-Qoraqo'tir Tahlilchisi. — 2022. — 1–20-betlar.